

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 5

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 5

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№5 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
5/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи ИНСУЛЬТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ ВА НЕВРОЛОГИК ХОЛАТ (NIHSS ВА ЛОГОПЕДИК ШКАЛАЛАРИ) ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК.....	7
2. Равшанов Даврон Мавлонович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ МЕНИНГИОМ.....	12
3. Marupov Abrorjon Toshturg'un o'g'li, Muradimova Alfiya Rashidovna SUBKLINIK GIPOTERIOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA UCHRAYDIGAN NEVROLOGIK BELGILARNING O'ZIGA HOS HUSUSIYATLARI.....	18
4. Axunova Tamina Adil qizi NEYROPLASTIKLIK VA JISMONIY FAOLLIK: NEYRODEGENERATSIYADA KOMPENSATOR MEKANIZMLAR.....	22
5. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА И ЙОДОБРОМНЫХ ВАНН.....	25
6. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ЗНАЧЕНИЕ КИНЕЗИОТЕРАПИИ И НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ.....	29
7. G'aybiyev Akmal Axmatjonovich, Bobojonov Shahboz Abdusodiqovich METABOLIK SINDROMLI YOSH BEMORLARDA KOGNITIV HOLAT.....	33
8. Рахматуллаева Гулнора Кутпитдиновна, Кадырова Азиза Шавкатовна ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРОМБОФИЛИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА ЦВЗ У ЖЕНЩИН.....	39
9. Абзоров Кудрат Мусулмонкулович ANTIBIOTIKOTERAPIYA DAVRIDA NEYROSIFILISNING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	43
10. Кудратова Нигора Бурхоновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА МИГРЕННИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ (Адабиётлар шархи).....	46
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯДА ИНТЕРЛЕЙКИН –4 (IL-4) НИНГ РОЛИ.....	50
12. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna GIPOTIREOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING KOGNITIV FUNKSIYALARINI BAHOLASH.....	53
13. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сулаймонов Муроджон Насирович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ НА ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ И БИОМАРКЕРОВ КРОВИ.....	57
14. Худойбердиева Диловар Имомназарова, Ниёзов Шухрат Тоштемирович БОЛАЛАРДА ПРОГРЕССИВ КЎП ЎЧОҚЛИ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛИТНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (адабиётлар шархи).....	60
15. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	63
16. Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Пулатова Дилёра Рустамовна, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕВОДОПА-ИНДУЦИРОВАННЫХ МОТОРНЫХ И НЕМОТОРНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	68
17. Сафаров Комилжон Камолович, Хайдарова Дилдора Кадиловна АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РАННИХ И ПРОДРОМАЛЬНЫХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72

18. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматханова Чарос Баходировна ШЕЙНАЯ МИЕЛОПАТИЯ: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	76
19. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ: СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ.....	82
20. Мурадинова Альфия Рашидовна ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ.....	89
21. Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Турдикуловна Дилшодахон Акрамова ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА КИМОКИН БИОМАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН ЎЗARO АЛОҚАСИ.....	93
22. Акрамова Дилшода Турдикуловна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА НЕЙРОАКСОНАЛ ЗАРАРЛАНИШ МАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН МУНОСАБАТИ.....	99
23. Иноятлова Ситора Ойбековна СОВМЕСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ SOD2, EDN1 И ENOS В РАЗВИТИИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.....	105
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Олмосов Ровшан Шерали угли ЗРИТЕЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ: КЛЮЧ К ДИАГНОСТИКЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ).....	111
25. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сафарова Махлиё Шавкат кизи МОЛЕКУЛЯРНО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕВРОПАТИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	117
26. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна СУРУНКАЛИ МИЯ ИШЕМИЯСИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ТАРКИБИ (СТРУКТУРАСИ).....	121
27. Собирова Донохон Саидаскархановна НОВЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	128
28. Олимов Жахонгир Абдуазимжон угли, Абдукаюмов Абдуманноп Абдумаджидович, Мусаев Абдухалил Абдуганиевич, Разаков Азамат Жураевич БОЛАЛАРДА ТУҒМА СЕНСОНЕВРАЛ ЭШИТИШ ЗАЙФЛИГИНИНГ АСОСИЙ ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИ.....	132
29. Маджидова Якутхон Набиевна, Рахмонов Ислонбек Абдурашид угли, Азимова Нодира Мирваситовна ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ И АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИН: НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ.....	137
30. Холикова А.О., Абидова Д.Х. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С АКРОМЕГАЛИЕЙ И ВТОРИЧНЫМ СИНДРОМОМ «ПУСТОГО» ТУРЕЦКОГО СЕДЛА С ПОМОЩЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПРОСНИКА ACRO-QOL.....	141
31. Пулатова Дилёра Рустам кизи, Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ.....	145

УДК: 616.831.

Мурадимова Альфия Рашидовна

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17091023>

АННОТАЦИЯ

В статье представлен систематизированный обзор фундаментальных факторов, влияющих на реабилитационный потенциал пациентов после церебрального инсульта. Рассмотрены биологические и клинические предпосылки восстановления, современные методы реабилитации, а также психологические и социальные аспекты, определяющие успешность восстановительных процессов. Особое внимание уделено значению немодифицируемых и модифицируемых факторов, их взаимосвязи и влиянию на прогноз выздоровления. Анализ научных данных позволяет выделить ключевые направления оптимизации реабилитационных программ, направленных на повышение качества жизни постинсультных пациентов.

Ключевые слова: церебральный инсульт, реабилитация, восстановление, нейропластичность, двигательные функции, психологическая поддержка, социальная адаптация, немодифицируемые факторы, модифицируемые факторы, реабилитационный потенциал.

Alfiya Rashidovna Muradimova

Fergana Medical Institute of Public Health

FUNDAMENTAL DETERMINANTS OF REHABILITATION POTENTIAL IN PATIENTS WITH CEREBRAL STROKE

ANNOTATION

This article presents a systematic review of the fundamental factors influencing the rehabilitation potential of patients after cerebral stroke. It examines the biological and clinical prerequisites for recovery, modern rehabilitation methods, as well as the psychological and social aspects that determine the success of restorative processes. Special attention is given to the significance of non-modifiable and modifiable factors, their interrelations, and their impact on recovery prognosis. The analysis of scientific data highlights key directions for optimizing rehabilitation programs aimed at improving the quality of life of post-stroke patients.

Keywords: cerebral stroke, rehabilitation, recovery, neuroplasticity, motor functions, psychological support, social adaptation, non-modifiable factors, modifiable factors, rehabilitation potential.

Мурадимова Альфия Рашидовна

Фаргона жамоат саломатлиги тиббиёт институти

БОШ МИЯ ИНСУЛТИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА РЕАБИЛИТАЦИЯ САЛОҲИЯТИНИНГ АСОСИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада мия инсультдан сўнг беморларнинг реабилитация салоҳиятига таъсир этувчи асосий омилларга оид тизимли тафсиллий таҳлил тақдим этилади. Янгиланишнинг биологик ва клиник асослари, замонавий реабилитация усуллари, шунингдек барқарорлик жараёнининг муваффақиятига таъсир қилувчи психологик ва ижтимоий жиҳатлар муҳокама қилинади. Беморларнинг тикланиш таҳминига таъсир қилувчи ўзгартириб бўлмайдиган ва ўзгартирилиши мумкин бўлган омиллар аҳамиятига алоҳида диққат қаратилади. Илмий маълумотларни таҳлил қилиш постинсульт беморларнинг ҳаётий сифатини яхшилашга қаратилган реабилитация дастурларини оптималлаштиришнинг асосий йўналишларини аниқлашга имкон беради.

Калит сўзлар: бош мия инсулти, реабилитация, тикланиш, нейропластиклик, ҳаракат функциялари, психологик ёрдам, ижтимоий мослашув, ўзгартириб бўлмайдиган омиллар, ўзгартирилиши мумкин бўлган омиллар, реабилитация салоҳияти.

Актуальность. Восстановление пациентов после инсульта является одной из ключевых проблем медицины XXI века. Ежегодно инсульт поражает миллионы людей по всему миру, и лишь часть из них возвращается к полноценной жизни благодаря реабилитационным программам. На успех восстановления влияет целый комплекс факторов, биологических, социальных и

психологических [2]. Современные научные обзоры и метаанализы позволяют выделить ведущие направления и механизмы оптимизации реабилитации.

Систематизируем знания о ключевых факторах, влияющих на реабилитацию пациентов после инсульта.

1. Биологические и клинические предпосылки восстановления. Начинается процесс восстановления с оценки характера инсульта, так как тип и тяжесть поражения мозга значительно влияют на прогноз. Различают ишемический и геморрагический инсульты, при этом объем и локализация очага поражения оказывают критическое влияние на восстановление функций. Чем больше и глубже повреждение, тем сложнее процесс реабилитации. Помимо этого, возраст пациента и наличие сопутствующих заболеваний, таких как диабет или гипертония, играют существенную роль: молодые пациенты с меньшей соматической нагрузкой восстанавливаются быстрее и успешнее.

Важным биологическим фактором являются нейротрофические вещества и процессы нейропластичности, благодаря которым в мозге формируются новые синаптические связи и происходят компенсаторные механизмы. Такие биомаркеры, как BDNF и другие нейротрофины, способствуют восстановлению утраченных функций и являются объектом активных исследований и фармакологических разработок. При этом особенно ценным является раннее начало реабилитации — оптимально в первые 48-72 часа после инсульта — что существенно повышает шансы на полное восстановление [22-24].

2. Современные методы реабилитации

Эффективность восстановления напрямую связана с применением современных реабилитационных технологий. Физическая терапия, включающая лечебную физкультуру, физиотерапевтические процедуры и специализированные методы, такие как зеркальная терапия, способствует постепенному возврату двигательной активности. Значительный прогресс достигается за счет использования медикаментозных средств, усиливающих процессы нейропластичности и метаболизм в поврежденном мозге, например, церебролизина. Эти препараты в сочетании с активной физиотерапией дают более впечатляющие результаты, способствуя улучшению двигательных и когнитивных функций [1-3].

Логопедическая и когнитивная реабилитация также играют важную роль в восстановлении пациентов, переносивших инсульт. Методы направлены на улучшение речи, памяти, внимания и других высших психических функций, что крайне важно для социальной адаптации пациента. В последние годы получили развитие аппаратные технологии — робототехника, биологическая обратная связь и виртуальная реальность, которые особенно эффективны для реабилитации тяжелобольных пациентов с ограниченными возможностями передвижения.

3. Психологические и социальные аспекты восстановления

Не менее важным на пути к выздоровлению является состояние психоэмоциональной сферы пациента. Часто после инсульта развивается депрессия и тревожные расстройства, снижающие мотивацию и ухудшающие общий прогноз. Сегодня психологическая поддержка и коррекция эмоционального состояния признаны неотъемлемой частью комплексной реабилитации. Эмоциональный интеллект пациента способствует лучшей адаптации и поддерживает активное участие в восстановительных мероприятиях [2,4,7-9].

Особое значение имеет и уровень социальной поддержки. Вовлечённость семьи, наличие социальных связей, участие в группах взаимопомощи способствуют не только психологическому комфорту, но и стимулируют возвращение к активной жизни, снижая тем самым риски инвалидизации и повторных инсультов.

4. Организационные аспекты и перспективы развития

Для обеспечения максимальной эффективности реабилитации необходимо применение мультидисциплинарного подхода, который объединяет знания и усилия неврологов, реабилитологов, физиотерапевтов, логопедов, психологов и социальных работников. Современные технологии, в частности телереабилитация, расширяют доступ пациентов к специализированной помощи и позволяют получать поддержку вне стационара, что является важным фактором долгосрочного восстановления [5,11,14].

Положительные прогностические признаки восстановления после инсульта — это факторы, которые, согласно современным научным исследованиям, достоверно связаны с более высокой вероятностью успешной реабилитации и восстановления утраченных функций. Для обоснования этих признаков используются клинические наблюдения, стандартизированные тесты, биомаркеры и нейрофизиологические методики [6-10].

Прогностические признаки восстановления после инсульта — это объективные характеристики и факторы, которые позволяют оценить вероятность и степень успеха реабилитации пациентов. Эти признаки помогают врачам прогнозировать, насколько эффективно пациент сможет восстановить утраченные функции после мозгового инсульта.

К основным прогностическим признакам относятся: **возраст пациента**: молодые люди имеют более высокий потенциал восстановления за счёт большей нейропластичности и меньшего количества сопутствующих заболеваний; **объём и локализация очага поражения мозга**: меньший объём повреждения и локализация вне жизненно важных зон мозга ассоциированы с более благоприятным прогнозом; **сохранность первичных функций**: наличие двигательной активности и сохранность речи или когнитивных функций на ранних этапах указывают на лучшие перспективы; **время начала реабилитации**: раннее начало восстановительных мероприятий, особенно в первые несколько недель после инсульта, значительно улучшает вероятность успешного восстановления; **психологический и социальный статус**: высокая мотивация пациента и поддержка семьи позитивно влияют на результаты реабилитации [15,17].

Научные исследования подтверждают, что учет этих факторов позволяет более точно прогнозировать динамику выздоровления и планировать эффективные реабилитационные программы. Например, объём очага поражения менее 50 см³ и локализация вне затылочной области связаны с более благоприятным исходом. В то же время ранний старт активной терапии и комплексный междисциплинарный подход способствуют максимальному восстановлению функций и улучшению качества жизни пациентов.

Положительные прогностические признаки основаны на объективных клинических и неврологических критериях, отражающих сохранность жизненно важных функций, уровень пластичности мозга, степень мотивации пациента и своевременность начала реабилитации. Чем больше таких признаков, тем выше вероятность благоприятного восстановления после инсульта, что научно подтверждено данными крупных клинических исследований и долгосрочных наблюдений за пациентами [10-14].

К числу ключевых немодифицируемых факторов, оказывающих значительное влияние на процессы восстановления у пациентов после инсульта, относятся пол, возраст и наследственная предрасположенность. Исследования, проведённые Гусевым и коллегами (2017), Парфеновым (2014), Кадыковым (2019), Боголеповой и Левиным (2020), показывают, что в ранний период восстановления возобновление двигательных функций в значительной мере определяется возрастом пациента, стороной поражения, локализацией очага и степенью тяжести инсульта, тогда как на более поздних этапах ведущим фактором остаётся возраст.

По данным Стаховской (2018), наблюдается рост числа случаев инсульта у лиц зрелого трудоспособного возраста, при этом инсульт, возникающий у пожилых и стариков, считается неблагоприятным прогностическим признаком. Парфенов с Вербицкой (2012), а также Мякотных и Остапчук (2018) выделяют, что сопутствующая патология — атеротромбоз сосудов головного мозга, хроническая ишемия и хронические болезни различных органов — существенно воздействуют на результаты восстановления. Казачанская (2015) и Макаров (2017) отмечают, что у таких пациентов наблюдается сниженная переносимость физических нагрузок, что проявляется в кардиореспираторных

симптомах и ортостатической гипотензии после занятий лечебной физкультурой.

Тем не менее, в ряде исследований, включая работы Кадыкова и сотрудников (2013), Суслиной и коллег (2009), Левина (2016), выявлено, что у пациентов младше 55 лет восстановление двигательных функций в ряде случаев происходит медленнее. Шкловский с соавторами (2015) предоставляют данные, свидетельствующие о более мягком течении ишемического инсульта у пожилых людей по сравнению с более молодыми, что связывают с развитием компенсаторного коллатерального кровообращения и сниженной активностью нейровоспалительных процессов.

Гендерные особенности развития инсульта и последующего восстановления подробно описаны Максимовой и Айрапетовой (2019). Женщины, как правило, переносят инсульт в более позднем возрасте и имеют более тяжёлое течение заболевания, что связано с частотой сопутствующих хронических заболеваний. Persky и соавторы (2010) отмечают более высокий уровень инвалидности у женщин по сравнению с мужчинами. По наблюдениям Яхно с коллегами (2018), у мужчин ишемический инсульт требует меньших временных затрат на диагностику и начало лечения, однако женщины проявляют большую активность и вовлечённость в реабилитационные мероприятия. Мужчины в большей степени страдают от инсультов в доминантном полушарии, что считается более благоприятным. Максимова и Айрапетова (2019) отмечают отсутствие явных различий в локализации у женщин. Котов и Исакова (2014) указывают на более частое развитие инсульта у женщин постменопаузального возраста, чему способствуют метаболические нарушения, повышение артериального давления и увеличение массы тела. Горбунова и коллеги (2014), Мякотных и Остапчук (2018) сообщают о замедленном восстановлении у этих пациентов, обусловленном сопутствующей патологией. Также отмечено, что более высокая частота постинсультной депрессии у женщин (Дамулин и соавторы, 2017; Вешкина и коллеги, 2019; Thiel и соавторы, 2014) способствует заниженной оценке собственного состояния и тормозит восстановительные процессы.

Сопутствующие заболевания — артериальная гипертензия, атеротромбоз брахиоцефальных артерий, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и нарушения липидного обмена — оказывают значительное влияние на реабилитационный прогноз (Суслина и коллеги, 2016; Пирадов и соавторы, 2018; Шамалов и соавторы, 2019). Наличие повторных инсультов и скрытых дегенеративных процессов также усложняют восстановление (Левин и соавторы, 2007).

Исследования Скворцовой и коллег (2012), Корчагина и соавторов (2016), Хасановой с соавторами (2019) подтверждают влияние наследственных факторов на вероятность развития инсульта. Вместе с тем Кадыков с Шахпароновой (2013) и Пирадов с коллегами (2018) подчёркивают, что образ жизни, уровень физической активности, образование и хронические заболевания оказывают более значимое влияние на восстановительный потенциал, чем генетическая предрасположенность.

Сахарный диабет второго типа является независимым фактором риска инсульта и ухудшает восстановительные процессы, что объясняется церебральной микроангиопатией и индуцированным гипергликемией ацидозом — это описывают Гудкова и соавторы (2013), Танащян и коллеги (2018), Осмаева и соавторы (2019), а также Ильясова и Левин (2015) и Воронина и соавторы (2019).

Коррекция психоэмоционального состояния, по мнению Боголеповой (2019) и Ковальчука и коллег (2019), — важная составляющая реабилитации. Постинсультная депрессия поражает

30–50% пациентов и существенно снижает эффективность восстановительных мероприятий и ухудшает прогноз, что подтверждается исследованиями Котова и соавторов (2020). Связь между уровнем нейротрофического фактора BDNF в крови и возникновением постинсультной депрессии раскрыта в работах Боголеповой (2019), Zhou (2011), Li (2015) и Kishi (2017). Левин и Чимагомедова (2018) отмечают влияние постинсультной апатии, часто остающейся незамеченной, на эффективность реабилитации [18–24].

Приверженность назначенной терапии значительно улучшает восстановительный процесс, что подтверждают Парфенов и Вербицкая (2016), а также Шишкова и коллеги (2018). Однако такие факторы, как возраст старше 70 лет, мужской пол, низкий уровень образования, отсутствие супруга и недоверие к врачам, снижают комплаентность пациентов, по данным Боголеповой и Коваленко (2019), а также Погурельской и соавторов (2019). Многие нарушения приема лекарств связаны с когнитивными нарушениями и депрессией, что также сказывается на худшем прогнозе восстановления [4–7].

Таким образом, успешное восстановление после инсульта требует комплексного подхода с учетом как немодифицируемых факторов — пола, возраста, наследственности, так и модифицируемых факторов — образа жизни, сопутствующих заболеваний и психоэмоционального статуса пациента. Только при всестороннем учете этих аспектов можно добиться оптимальных результатов реабилитации.

Заключение

В заключение следует подчеркнуть, что фундаментальными детерминантами реабилитационного потенциала у больных с церебральным инсультом являются комплекс немодифицируемых и модифицируемых факторов. На ранних этапах большую роль играют возраст, локализация и тяжесть поражения, тогда как в последующем преимущественное значение приобретает возраст как ключевой предиктор исхода.

Современные исследования показывают, что развитие инсульта у пациентов пожилого возраста, особенно с наличием сопутствующей сосудистой и соматической патологии, существенно осложняет процессы восстановления, снижается физическая толерантность и переносимость реабилитационных нагрузок. Однако определенные возрастные группы демонстрируют парадоксально более благоприятный нейрофизиологический профиль, связанный с компенсаторным коллатеральным кровообращением и сниженной нейровоспалительной активностью.

Гендерные различия также играют важную роль в течении инсульта: у женщин инсульты чаще выявляются в старшем возрасте и протекают более тяжело, чему способствуют высокая распространённость метаболических расстройств и депрессивных состояний, что негативно сказывается на скорости и качестве восстановления. У мужчин же инсульты чаще локализуются в доминантном полушарии мозга, что, как предполагается, связано с более благоприятным прогнозом выздоровления.

Последовательный и многопрофильный подход к реабилитации, учитывающий индивидуальные особенности пациента с акцентом на его социальную поддержку и мотивацию, способствует оптимизации восстановительных процессов и снижению риска инвалидизации.

Таким образом, понимание и систематизация этих фундаментальных детерминант служат основой для разработки эффективных стратегий и программ, направленных на максимальное восстановление функций и улучшение качества жизни пациентов после церебрального инсульта.

Использованная литература:

1. Баранцевич, Е.Р. Современные возможности организации реабилитации пациентов после инсульта / Е.Р. Баранцевич, В.В. Ковальчук, Д.А. Овчинников, Ю.В. Стурова // Артериальная гипертензия. – 2015. – Т. 21, № 2. – С. 2016–20217.
2. Барулин, А.Е. Нейрореабилитация при инсульте / А.Е. Барулин, О.В. Курушина, Е.П. Черноволонко // Нервные болезни. – 2021. – № 1. – С. 72–77.

3. Боголепова, А.Н. Анализ факторов, влияющих на приверженность к терапии постинсультных больных / А.Н. Боголепова, Е.А. Коваленко // *Анналы клинической и экспериментальной неврологии*. – 2019. – Т. 13, №3. – С. 20–27.
4. Боголепова, А.Н. Когнитивная реабилитация пациентов с очаговым поражением головного мозга / А.Н. Боголепова, О.С. Левин // *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова*. С – 2020. – Т. 120, № 4. – С. 115–122.
5. Боголепова, А.Н. Когнитивные и эмоциональные нарушения больных с хронической цереброваскулярной недостаточностью / А.Н. Боголепова // *Медицинский совет*. – 2020. – №8. – С. 29–37.
6. Боголепова, А.Н. Постинсультные когнитивные нарушения и их влияние на приверженность длительной терапии / А.Н. Боголепова, Е.А. Коваленко // *Медицинский алфавит*. – 2016. – Т. 2, № 16(279). – С. 12–17.
7. Боголепова, А.Н. Роль нейротрофических факторов в развитии постинсультной депрессии / А.Н. Боголепова // *Consilium Medicum*. – 2019. – №2. – С. 18–23.
8. Вешкина, Л.П. Факторы риска ишемического инсульта с учетом гендерных особенностей / Л.П. Вешкина, М.В. Носова, Т.А. Усанова // *Norwegian Journal of of the International Science*. – 2019. – № 28 – 1. – С. 3-6.
9. Витт, С.В. Метаболический синдром как фактор риска ишемического инсульта / С.В. Витт, И.А. Кадырова // *Вестник Казахского Национального медицинского университета*. – 2017. – № 4. – С. 103–109.
10. ДТ Ходжиева, НК Хайдаров, ДК Хайдарова Коррекция астеноневротического синдрома энергокорректором цитофлавином. *Неврология*.–Ташкент, 16-19. 2013.
11. DT Hodzhieva, SS Pulatov, DK Hajdarova Vse o gemorragicheskom insul'te lic pozhilogo i starcheskogo vozrasta (sobstvennye nabljudeniya) [All of hemorrhagic stroke in elderly persons (own observations)]. *Nauka molodyh (Eruditio Juvenium)[Science of the young (Eruditio Juvenium)]*. 2015. 87-96
12. Bihemispheric brain stimulation facilitates motor recovery in chronic stroke patients / R. Lindenberg, V. Renga, LL. Zhu [et al.] // *Neurology Journal*. – 2010. – Vol. 14, №75 (24). – P. 2176–2184.
13. Khaydarova Dildora Kadirovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich, Khodjyeva Dilbar Tadjiyevna Clinical basis for the development of neuroprotective therapy in acute ischemic stroke. *International Journal of Health Sciences*, 4177-4183. 2022
14. Bonita, R. Modification of Rankin Scale: recovery of motor function after stroke / R. Bonita, R. Beaglehole // *Stroke*. – 1988. – Vol.19 – P. 1497–1500.
15. Persky, R.W. Stroke in women: disparities and outcomes / R.W. Persky, L.C. Turtzo, L.D. McCullough // *Current Cardiology Reports*. – 2010. – Vol. 12, № 1. – P. 6– 13.
16. DT Hodzhieva, SS Pulatov, DK Hajdarova Vse o gemorragicheskom insul'te lic pozhilogo i starcheskogo vozrasta.[All about hemorrhagic stroke of elderly and elderly people] *Nauka molodyh-Young Science*. 2015. 87-96.
17. Post-stroke spasticity: predictors of early development and considerations for therapeutic intervention. / J. Wissel, M. Verrier, DM. Simpson [et al.] // *PM R*. – 2015. – P.60–67.
18. Predictors of survival and functional outcome in acute stroke patients admitted to the stroke intensive care unit / J. S. Jeng, S. J. Huang, S. C. Tang [et al.] // *J. Neurol. Sci*. – 2008. – Vol. 270, № 1–2. – P. 60–66.
19. Prevalence and causes of visual field loss in the elderly and associations with impairment in daily functioning: the Rotterdam Study / R.S. Ramrattan, R.C. Wolfs, S. Panda-Jonas [et al.] // *Arch Ophthalmology* – 2001. – Vol. 119, № 12. – P. 1788–1794.
20. Prodinger, B. Toward the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) Rehabilitation Set: A Minimal Generic Set of Domains for Rehabilitation as a Health Strategy / B. Prodinger, A. Cieza, C. Oberhauser [et al.] // *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*. – 2016. – Vol. 97, № 6. – P. 875-884.
21. Ramos-Lima, M.J.M. Quality of life after stroke: impact of clinical and sociodemographic factors / MJM. Ramos-Lima, IC. Brasileiro, TL. Lima, P. Braga-Neto. // *Clinics*. – 2018. – Vol. 8, № 73. – P. 418.
22. Khaydarova Dildora Kadirovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich, Khodjyeva Dilbar Tadjiyevna Clinical basis for the development of neuroprotective therapy in acute ischemic stroke. *International Journal of Health Sciences*, 4177-4183. 2022
23. Real-time foot clearance biofeedback to assist gait rehabilitation following stroke: a randomized controlled trial protocol / R. Begg, M.P. Galea, L. James [et al.] // *Trials*. – 2019. – Vol. 31, № 20(1). – P. 317.
24. Recruiting new neurons from the subventricular zone to the rat postnatal cortex: an organotypic slice culture model / A.G. Dayer, B. Jenny, G. Potter [et al.] // *European Journal of Neuroscience*. – 2008. – Vol. – 27(5). – P. 1051-1060.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000